

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА?

Хусаинова Мухаббат Гулямовна

преподаватель русского языка Академический лицей Самаркандского
государственного архитектурно-строительного университета имени

Мирза Улугбека

Аннотация: В статье описаны основные методические приёмы, которые нацелены на обучение иностранцев устной речи на занятиях по русскому языку как иностранному. Отмечается важность введения в структуру занятия диалогизма, а также опоры на учебные тексты, в том числе создаваемые самими студентами, на начальном этапе обучения — построенные по одной, хорошо освоенной модели. Выявлено, что для активизации устной речи обучающихся необходимо использовать близкие им коммуникативно-речевые ситуации. Делается вывод о том, что каждый преподаватель должен стремиться найти собственные методические приёмы развития у иностранных студентов навыка устной речи на начальном этапе обучения русскому языку.

Ключевые слова: устная речь, говорение, межкультурная коммуникация, русский язык как иностранный, начальный этап обучения.

RUS TILINI O'RGANISHGA QANDAY OMILLAR TA'SIR QILADI?

Annotatsiya: Maqolada chet tili sifatida rus tilidagi darslarda chet elliklarning og'zaki nutqini o'rgatishning asosiy uslubiy usullari tasvirlangan. Darsning tuzilishiga dialogizmni kiritish, shuningdek, o'quv matnlariga, shu jumladan o'quvchilarning o'zlari tomonidan yaratilgan matnlarga tayanish muhimligi ta'kidlangan, o'qitishning dastlabki bosqichida - birma-bir qurilgan, yaxshi o'zlashtirilgan model. O'quvchilarning og'zaki nutqini faollashtirish uchun ularga yaqin bo'lgan kommunikativ nutqiy vaziyatlardan foydalanish zarurligi aniqlandi.

Har bir o'qituvchi rus tilini o'qitishning dastlabki bosqichida chet ellik talabalarning nutq qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'ziga xos uslubiy usullarni topishga intilishi kerak degan xulosaga keldi.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, nutq, madaniyatlararo muloqot, rus tili chet tili sifatida, ta'limning boshlang'ich bosqichi.

Почему «кто не идёт вперёд, тот идёт назад?»

Кто не идет вперед, тот идет назад.

Латинская поговорка

Целью обучения русскому языку как иностранному является формирование речевых навыков и умений в различных видах речевой деятельности. Данный процесс может быть эффективным только в том случае, если он базируется на результатах лингвистического, психолингвистического и психологического анализа.

Как показывает практика, благоприятную роль в этом случае играет фактор времени, хорошо организованная система занятий, индивидуальный подход и методические приёмы, в основе которых лежит учёт психологических закономерностей и факторов при овладении новым языком.

Основными составляющими алгоритма обучения иностранцев русскому языку является формирование навыков оформления и навыков использования в русском языке, перенос (межъязыковой и внутриязыковой), преодоление интерферирующих влияний родного языка или языков, изученных ранее, методы и приёмы, используемые обучаемым, психологические факторы.

Эффективность процесса обучения зависит от многих факторов как объективных, так и субъективных.

К объективным факторам, которые оказывают влияние на формирование того или иного навыка, относится прежде всего характер самого навыка, его сложность, трудность той или иной грамматической темы, представляющей специфику изучаемого языка, преодоление интерференции навыков, сложившихся на базе родного или первого иностранного языка.

К объективным факторам можно отнести условия формирования навыков, в которых осуществляется процесс обучения (наличие учебников, учебных пособий, комплекса упражнений, использование средств наглядности, наличие технических средств обучения, компьютерных лабораторных работ, тестовых заданий, курсов, количество учебных часов по языку, количество студентов в группе и т.д.), личность обучающего, его профессионализм, приёмы обучения и т.д.

К объективным причинам снижения формируемых навыков иногда, к сожалению, относятся и методические просчёты обучающего.

Немаловажное значение в процессе обучения русскому языку имеют и субъективные факторы, влияющие на формирование навыков. Их можно разделить на психологические и физиологические.

К психологическим факторам относится прежде всего мотивация, отношение к предмету, к занятиям.

Как известно, мотивация является самым сильным фактором при обучении русскому языку иностранцев.

При изучении родного и иностранного языка мотивация носит различный характер. Когда речь идет об изучении родного языка, мотивация играет функциональную роль, т.е. она естественна. Когда изучают иностранный язык, то мотивация может быть разной: в целях общения в стране изучаемого языка, чтения литературы на изучаемом языке и т.д. Для тех, кто изучает русский язык в целях получения высшего образования на этом языке, мотивация является сильным фактором. Желание быстро и лучше овладеть языком стимулирует обучаемых использовать все возможности для быстрее достижения цели, в том числе и осознание грамматических категорий на базе сопоставлений с категориями родного или первого иностранного языка.

Этот фактор играет большую роль особенно в начальный период изучения русского языка. Осознание того, что именно на русском языке обучаемый получит высшее образование, профессию или «путевку в космос», стимулирует каждого изучать русский язык. Как показывает практика обучения иностранных космонавтов, мотивация является очень сильным фактором при подготовке к полетам в космос.

Стремление обучаемых овладеть на хорошем уровне русским языком стимулирует их глубоко и серьёзно изучать язык не только при подготовке к первому полёту в космос, но и в дальнейшем они стараются совершенствовать речевые навыки в русском языке. Готовясь к следующим космическим длительным экспедициям (к работе в космосе в течение 6—7 месяцев), они с большим интересом занимаются русским языком. Так, известная американская астронавтка Санита Уилльямс, приехав в Звездный городок, в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина на очередную экзаменационную сессию для подготовки и сдачи экзаменов по космическим дисциплинам на полтора месяца, сказала: «Как хорошо! Я буду полтора месяца заниматься русским языком!»

Не менее важным фактором при обучении русскому языку является динамика навыка. Психологи говорят, что «каждый навык должен работать». Обучаемый должен видеть продвижение в изучаемом русском языке. Поэтому очень важно, чтобы с самого начала изучения русского языка обучаемый мог бы общаться по-русски не только со своим преподавателем русского языка, но и с другими преподавателями, со студентами, с русскими людьми в магазине, в столовой, в банке, на почте и т.д.

Возможность общения по-русски в непринуждённой обстановке повышает их уверенность, настроение. Всё это создаёт благоприятный психологический фон, который стимулирует интерес к изучению русского языка.

Из психологии известно, что отсутствие новизны и трудностей вызывает потерю интереса. Древняя латинская поговорка говорит: «Qui non proficit, deficit». «Кто не идет вперед, тот идет назад». Это особенно важно учитывать при обучении русскому языку.

На занятиях по русскому языку необходимо избегать монотонности. Монотонность, однообразие проведения занятий вызывает, как говорят психологи, тормозное состояние и утомление, что снижает интенсивность и эффективность учебного процесса.

При обучении иностранцев, особенно на начальном этапе необходимо строго придерживаться фактора последовательности. Это позволит избежать состояния утомления. Необходимо установить «иерархию трудностей» (термин Ш. Бутона) и на их основе построить изучение языкового материала. Причём трудности будут представляться обучаемым, когда они «психологически созреют, чтобы их принять». Фактор последовательности учитывается во всех учебниках русского языка, адресованных иностранцам: в основе изучения русского языка лежит принцип усвоения русского языка по концентрам.

Процесс обучения русскому языку идёт быстрее, если в его основе лежит принцип сознательности. Практика обучения русскому языку как иностранному подтверждает тезис психологов о том, что процесс обучения идёт быстрее и эффективнее, если обучаемый понимает принцип действий, которые он выполняет. Психологами доказано, что навыки, созданные в результате подражания, не способны сознательно контролироваться. Навык, сформированный в процессе осознания совершаемых действий, это такой способ действия, который формируется путём сознательного целенаправленного действия.

При этом обучающий ведёт объяснение таким образом, чтобы обучаемый мог сам выделить опорные точки правильного выполнения. При этом большую роль играет словесная формулировка результатов наблюдения самим обучаемым. Принцип «audi, vidi, sile» лежит в основе установки на наблюдение и обобщение изучаемого языкового явления.

Установка на наблюдение, сличение (сравнение), обобщение и собственную формулировку результатов наблюдения по возможности должны быть на каждом занятии: установка стимулирует интерес и мобилизует внимание и механизмы памяти.

Приведём несколько примеров из практики обучения русскому языку иностранцев. Так, при презентации новой темы «Деепричастия» преподаватель даёт установку обучаемым на наблюдение, сравнение и формулировку результатов наблюдения. Преподаватель пишет на доске и говорит обучаемым три предложения:

Настоящее время: *Мы идём, разговаривая.*

Прошедшее время: *Мы шли, разговаривая.*

Будущее время: *Мы будем идти, разговаривая.*

Получив установку на внимательное слушание, наблюдение, сравнение предложений, обучаемые сами формулируют правило о том, что деепричастие не изменяется, а имеет одну форму в настоящем, прошедшем и будущем времени.

При формировании навыков использования русских частиц -НИБУДЬ и -ТО используется аналогичный приём при объяснении. Обучаемый делит доску на две части, слева он пишет предложения и дает установку слушать, наблюдать и сформулировать результаты наблюдений.

Например:

Частица -НИБУДЬ Частица -ТО

1. Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь интересную историю!
2. Дайте какой-нибудь пример!
3. Вы были когда-нибудь в Австралии?
4. Вы слышали что-нибудь об озере Ниос в Камеруне?
5. Летом я поеду куда-нибудь отдохнуть.
6. Завтра я приглашу кого-нибудь из друзей на выставку.
7. Где-нибудь когда-нибудь мы будем вспоминать друг о друге.
 1. В коридоре я слышу какой-то шум.
 2. Кто-то говорит там.
 3. В перерыв заходил какой-то мужчина.
 4. Где-то когда-то я видел этого человека, но не могу вспомнить.
 5. Я куда-то положил ключ и не могу найти его.

Обычно, внимательно слушая, наблюдая, обучаемые легко определяют, в каких случаях в русском языке используется частица -НИБУДЬ.

Когда обучаемые в результате наблюдения формулируют правило употребления частицы -НИБУДЬ(императивная форма глагола (просьба, приказ), вопросительное предложение, будущее время глагола), преподаватель пишет предложения в правой части и даёт установку на наблюдение за частицей -ТО.

Надо отметить, что большую роль играет озвучивание преподавателем предложений, расстановка центров интонации, типов интонации (ИК-1, ИК-3) особенно в первом случае, а при презентации частицы –ТО интонацию дополняют жесты и мимика, выражающие некоторую неопределенность.

Приведём ещё один пример. При формировании навыков оформления творительного падежа существительных в форме единственного числа после согласных Ж, Ш, Ч, Щ.

Обучающий говорит и пишет на доске предложения:

Я пишу карандашом.

Я открываю дверь ключом.

Я режу сыр ножом.

Он работает врачом.

Зонт висит рядом с плащом.

Но! Я был в кино с товарищем.

Обучающие внимательно слушают, смотрят, наблюдают.

Фразы произносятся в медленном темпе, четко выделяется и обозначается знак ударения в слове, центр интонации (ИК—1).

После двух трёх кратного прослушивания обучающие формулируют правило: если окончание ударное, то после букв Ж, Ш, Ч, Щ пишется окончание -ОМ, если нет ударения на окончании, пишется -ЕМ.

Такие установки стимулируют интерес и мобилизуют внимание и механизмы памяти.

Иногда в практике обучения русскому языку имеет место негативное явление, которое является методическим просчётом обучаемого: при выполнении упражнения, в котором, например, 15—17 предложений. Преподаватель стремится выполнить его до конца, сделать все предложения, хотя обучаемые уже все поняли, делают упражнение быстро, правильно, легко, но самое главное, из-за того, что это упражнение не вызывает уже трудностей, они потеряли интерес, им скучно, и выполнение упражнения не только бесполезно, но и вредно, так как такое состояние обучаемых может вызвать усталость и даже деавтоматизацию формируемого навыка.

Скука на занятии является одной из главных причин усталости. Дейл Карнеги пишет об экспериментах доктора Бармака: «Доктор Бармак попросил группу студентов принять участие в тестах, которые, как он знал, не представляли для них ни малейшего интереса. Результат? Очень скоро студенты почувствовали себя усталыми, многие захотели спать, другие жаловались на головные боли и резь в глазах, третьи почувствовали

приступ раздражения. Вы считаете, что во всём было виновато их воображение? Вовсе нет. Был исследован метаболизм студентов. В результате данных исследований выяснилось, что у человека, подверженного скуке, уменьшается кровяное давление и содержание кислорода в крови. Но если он получает удовлетворение и удовольствие от своей работы, скорость его обмена веществ значительно повышается!» [17, с. 617].

Психологи указывают, что при формировании навыков необходимо развивать такие мыслительные операции, как наблюдение, сличение, выбор, обобщение. Опора на основные мыслительные операции является важнейшей составляющей алгоритма обучения русскому языку.

Одним из важнейших психологических факторов является интерес обучаемых к русскому языку. Это касается не только начального этапа обучения, но и последующих этапов, особенно продвинутого этапа (2-й и следующие сертификационные уровни) при формировании навыков реферирования, переводческих навыков, при организации учебного материала и видов работ в группах аспирантов, при обучении космонавтов в ЦПК. На каждом занятии должен присутствовать, говоря языком психологов, «эффект новизны» [5, с. 503].

Из психологии известно, что отсутствие новизны вызывает потерю интереса. Задачей обучающего является не погасить этот интерес, поддерживать его постоянно и развивать.

Литература:

1. Аванесов Р.И. Фонетика современного русского языка. — М.: 1. МГУ, 1956.
2. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. — М., 1968. 2.
3. Артемов В.А. Обучение иностранным языкам. — М., 1969. 3.
4. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. — 4.М., 1955.
5. Барсук Р.Ю. Основы обучения иностранному языку в условиях двуязычия. — М., 1970.
6. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. — М., 1960.
7. Будагов Р.А. К проблеме устойчивых и подвижных элементов в 7. лексике. — М., 1958.
8. Вайнрайх У. Языковые контакты. — М., 1953. 8.
9. Воронин П.Г., Богданова И.И. Становление речевого механизма 9. при обучении иностранным языкам // Новые исследования в психологических науках. 1966. Вып. 6.
10. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М., 1956. 10.